

EKSPERT TIZIMLARDA NORAVSHAN MANTIQNING QO'LLANILISHI. MANTIQUIY FUNKSIYALARNI AMALGA OSHIRADIGAN KO'P QATLAMLI TARMOQLAR

Mamirxo'jayev Muhammadamin Mavlonjon o'g'li¹

Sotvoldiyeva Mohiraxon Baxromjon qizi²

To'ychiboev Abbasjon Erali o'g'li³

Umaraliyev Jamshidbek To'xtasin o'g'li⁴

¹⁻²⁻³⁻⁴Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi

TATU Farg'ona filiali talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6899666>

Annotatsiya: Maqolada tavlaniş simulyatsiyasi algoritmi, genetik algoritmlar, mashg'ulotlarda tasodifiy bezovtaliklardan foydalanish (virtual zarrachalar usuli) haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar : Global optimallashtirish, Simulyatsiya, Virtual.

Ilgari taqdim etilgan neyron tarmoqlarni o'qitishning barcha usullari mahalliydir. Ular mashg'ulot boshlanish nuqtasi yaqinida joylashgan ob'ektiv funktsiyalarning mahalliy minimumlaridan biriga olib keladi. Faqatgina global minimal qiymat ma'lum bo'lgan vaziyatda topilgan mahalliy minimal kerakli echimga etarlicha yaqin bo'lganligini taxmin qilish mumkin. Agar mahalliy echim qoniqarsiz deb topilsa, o'quv jarayoni og'irliklarning har xil boshlang'ich qiymatlari va boshqacha nazorat parametrlari bilan takrorlanishi kerak. Siz olingan echimni e'tiborsiz qoldirishingiz va og'irliklarning yangi (odatda tasodifiy) qiymatlari bilan mashq qilishni boshlashingiz yoki tasodifiy topilgan mahalliy echimni o'zgartirishingiz (og'irliklarni silkitib) va tarmoqni o'qitishni davom ettirishingiz mumkin.

Og'irliklarning tasodifiy ko'payishi bilan yangi nuqtaga o'tish ma'lum bir ehtimollik bilan bog'liqlik, o'quv jarayoni qayta tiklanishi mahalliy minimal darajadagi "tortishish doirasidan" chiqib ketishga olib keladi.

Haqiqiy muammolarni hal qilishda, umuman olganda, global minimumning taxminiy bahosi ham noma'lum bo'lib chiqadi. Shu sababli global optimallashtirish usullarini qo'llash zarur bo'lib qoladi. Keling, global optimallashtirish bo'yicha ishlab chiqilgan uchta yondashuvni ko'rib chiqaylik: simulyatsiya qilingan tavlaniş usuli, genetik algoritmlar va virtual zarralar usuli.

Simulyatsiya qilingan tavlaniş usuli statistik mexanikadan olingan fikrga asoslangan. Bu ketma-ket nolga tushirilgan haroratda tavlaniş (boshqariladigan sovutish) protsedurasi yordamida qattiqlashganda eritilgan materialning xatti-harakatlarini aks ettiradi.

Kuydirish deb ataladigan sekin boshqariladigan sovutish jarayonida eritmaning kristallanishi uning energiyasining global pasayishi bilan birga keladi, ammo u bir muncha vaqtga ko'payishi mumkin bo'lgan holatlarga yo'l qo'yiladi (xususan, eritish juda tez sovuqni oldini olish uchun qizdirilganda). Energiya darajasining qisqa muddatli o'sishiga yo'l qo'yilishi sababli, jarayonni amalga oshirish jarayonida paydo bo'ladigan mahalliy energiya minimalarining tuzoqlaridan chiqish mumkin. Faqatgina haroratni absolyut nolga tushishi eritmaning energiya sathining mustaqil ravishda o'sishini imkonsiz qiladi.

Simulyatsiya qilingan tavlaniş usuli boshqariladigan sovutishning fizik jarayonining algoritmik analogidir. Klassik taqlid tavlaniş algoritmini quyidagicha ta'riflash mumkin:

1. Jarayonni berilgan boshlang'ich haroratida boshlang'ich nuqtadan boshlang.

2. Hozircha quyidagi amallarni takrorlang:

o mahalladan yangi echimni tanlang;

o maqsad vazifasining o'zgarishini hisoblash;

o agar bo'lsa, qabul qiling; aks holda (uchun), buni intervaldan tasodifiy son hosil qilish va keyin uni qiymat bilan taqqoslash orqali ehtimol bilan qabul qiling. Agar bo'lsa, yangi qaror qabul qiling; aks holda, buni e'tiborsiz qoldiring.

3. Intervaldan tanlangan omil yordamida haroratni pasaytiring va 2-bosqichga qayting.

4. Harorat nolga tushganidan so'ng, tarmoq funktsiyasini minimal darajaga yetguncha lokal optimallashtirishning har qanday deterministik usullari bilan o'rgating.

Simulyatsiya qilingan tavlanişning eng katta tezlashishiga og'irliklarning tasodifiy dastlabki qiymatlarini puxta tanlangan qiymatlar bilan dastlabki ma'lumotlar uchun mavjud bo'lgan har qanday oldindan ishlov berish usullaridan foydalangan holda almashtirish orqali erishish mumkin.

Simulyatsiya qilingan tavlaniş, ayniqsa, juda ko'p miqdordagi echimlarga ega bo'lgan polimodal kombinatoriya muammolari uchun muvaffaqiyatli bo'lib chiqadi, masalan, tizimning har bir holati haqiqiy deb hisoblanadigan Boltzmann mashinasi uchun. Ko'p qatlamli neyron tarmoqlarini tayyorlashning eng keng tarqalgan muammolarini hal qilishda, eng yaxshi natijalarga, odatda, deterministik mahalliy optimallashtirish algoritmlari bilan birgalikda takroriy qayta boshlashning stostatik boshqariladigan usuli yordamida erishiladi.

Virtual (tasodifiy) zarrachalar usuli deyarli har qanday optimallashtirish usuli ustiga qurilishi mumkin. U quyidagilar uchun yaratilgan

1. o'qitilgan tarmoqlarning barqarorligini oshirish;

2. mashg'ulotlar davomida yuzaga keladigan taxminiy mahalliy minimalardan tarmoqlarni chiqarish.

Usulning asosiy g'oyasi argumentning tasodifiy siljishlaridan foydalanish va funktsiyaning o'rtacha qiymatlarini yig'ish uchun yig'indisidir. Natijada minimallashtirilgan jarayonga minimallashtirilgan funktsiya relefining ta'siri kamayishi va uning global minimal darajasiga to'g'ridan-to'g'ri yo'l ochilishi kutilmoqda.

Tasodifiy zarrachalar usuli shundan iboratki, optimallashtirilgan nuqtaga (zarrachaga) yana bir nechtasi qo'shiladi, uning traektoriyalari ma'lum zarrachaning traektoriyasidan tasodifiy vektorning siljishi bilan olinadi. Ushbu "virtual" zarralar vaqti-vaqti bilan yo'q qilinadi va yangilari tug'iladi. Tushish (minimallashtirish) optimallashtirilgan funktsiya qiymatlari yig'indisi qiymatini belgilangan nuqtalarda kamaytiradigan qilib qurilgan.

Virtual zarralar algoritmining variantlaridan birini ko'rib chiqamiz. Aytaylik, funktsiyani minimalini topish talab qilinadi. Tarmoq parametrlari strukturaviy ekvivalent guruhlariga bo'linadi. Har bir guruh o'z tasodifiy siljish orolig'iga ega. Virtual zarralar soni aniqlanadi va tasodifiy vektorlar hosil bo'ladi. Ularning koordinatalari belgilangan oraliqlarda mustaqil va teng taqsimlanadi.

Asosiy zarrachaning boshlang'ich pozitsiyasi. Uchinchi virtual zarrachaning dastlabki holati. Uchinchi virtual zarrachaning tasodifiy vektori quyidagicha tuzilgan:

(1)

va uning pozitsiyasi vektor bilan berilgan. Barcha zarrachalarga, $-d$ dan tashqari, og'irlik beriladi, $-i$ vazn oladi. Keyinchalik, funktsiya minimallashtiriladi

Har qanday mahalliy optimallashtirish algoritmini tanlash mumkin - eng keskin tushish va Parfan usullaridan konjugat gradyan uslubiga. Shaklda tanlov va ikkita holat bilan belgilanadi:

1. vektorning har bir koordinatasi uchun dispersiya vektorlarning koordinatalari dispersiyasiga to'g'ri keladi;
2. kvadratik minimal nuqtalar uchun va bir-biriga to'g'ri keladi.

Virtual zarralar usulida muhim bir savol tug'iladi: qachon mavjud bo'lgan virtual zarralarni yo'q qilish va yangilarini yaratish?

Uchta variant mavjud:

1. Funktsiya o'quv darajasi muhim darajadan pastga tushguncha minimallashtiriladi. Shundan so'ng, zarrachaning tasodifiy siljishi yana amalga oshiriladi va mashg'ulotlar davom etmoqda.

2. Yangi zarrachalar asosiy optimallashtirish algoritmining har bir tsiklidan keyin - qayta boshlash paytida paydo bo'ladi. Masalan, eng tik tushish usulining har bir

qadamidan keyin, iterativ parthan usulining partan pog'onasidan keyin va boshqalar.

3. Baholash va gradyanlarning har bir hisob-kitobi uchun.

Birinchi usul eng konservativ hisoblanadi. Oldingi tushishning barcha afzalliklari va kamchiliklarini uzoq vaqt saqlab qoladi, garchi yangi virtual zarralar paydo bo'lganda harakat yo'nalishi sezilarli darajada o'zgarishi mumkin.

Uchinchi usul asosiy algoritm ichida tasodifiy jarayonni joriy qiladi, natijada bir o'lchovli optimallashtirish bilan ham tebranishlar mumkin. Uning afzalligi - xotirani tejash.

Ikkinchi usul eng istiqbolli bo'lib tuyuladi. Bir tomondan, u asosiy algoritmni yo'q qilmaydi, boshqa tomondan, virtual zarrachalarning ko'p avlodli bo'lishi tufayli global to'plamga yaqinlashishga imkon beradi. Virtual zarralar usuli global optimallashtirish usullarining barcha afzalliklariga ega, ular tasodifiy bezovtaliklardan foydalanmaydi, ammo ularning ko'pgina kamchiliklaridan mahrum.

Global optimallashtirish algoritmlarini deterministik lokal optimallashtirish usullari bilan birlashtirish ta'limning yaxshi natijalarini beradi. Tarmoqni tayyorlashning birinchi bosqichida tanlangan global optimallashtirish algoritmi qo'llaniladi va maqsad funksiyasi ma'lum darajaga yetgandan so'ng, ba'zi bir mahalliy algoritm yordamida deterministik optimallashtirish yoqiladi.

Chidamlilikning to'rt turi

Neyrokompyuterlarni tayyorlash qobiliyatlari har xil turdagi buzilishlarga chidamli bo'lishi kerak. Neyrokompyuter ishlab chiqaruvchilari turg'unlikning to'rt turini ajratadilar:

1. kirish signallarining tasodifiy buzilishlariga;
2. tarmoq parametrlarining tebranishiga;
3. tarmoq elementlarining bir qismini yo'q qilishga;
4. yangi misollarni o'rgatish.

Muayyan vaziyatlarda qarshilikni rivojlantirish zarur bo'lgan buzilishlarni qayta aniqlash kerak. Masalan, vizual naqshlarni tanib olishda kirish signalining buzilishining bir nechta turlarini ajratish mumkin: tasodifiy signalni qo'shish (fon shovqini), asl tasvirning bir qismini soya qilish, tasvirni ba'zi transformatsiyalar bilan buzish.

Dastlabki uch turdagi barqarorlikni rivojlantirish uchun tasodifiy buzilish generatorlari foydalidir. Birinchi turdagi barqarorlik uchun buzilish generatori kirish signallarini bezovta qiladi va shu bilan mashg'ulot namunasini o'zgartiradi. 2-turdagi barqarorlik uchun buzilish generatori tasodifiy ravishda

tarmoq parametrlarini belgilangan chegaralar ichida o'zgartiradi va 3-turdagi barqarorlik uchun u ma'lum miqdordagi elementlardan (neyronlar, sinapslar) tashkil topgan tasodifiy tanlangan qismini olib tashlaydi.

Barqarorlikning to'rtinchi turi katta konkretlashtirishni talab qiladi, chunki har qanday yangi misolni o'rganishga qarshilikni tasavvur qilish qiyin. Agar yangi misollarni o'rganish eski ko'nikmalarga parametrlarning tasodifiy siljishi singari ta'sir qiladi degan gipotezani qabul qilsak, u holda 2-turdagi barqarorlikni rivojlantirish 4-turdagi barqarorlikni o'rgatish vositasi bo'lib chiqadi. Yana bir vosita - muammoli kitobga kiritilgan individual misollarni o'rganishga qarshilikni rivojlantirish. Birinchi turdagi barqarorlikning bu xususiyati shundan iboratki, har qanday (bitta) misol uchun minimal bahoga o'qitish qolganlarni echish mahoratini yo'q qilmaydi. Bu erda g'azablanish - bu o'quv jarayonining o'zgarishi.

Birinchi turdagi barqarorlikni rivojlantirish uchun misollar tarmoqqa birdaniga emas, balki birma-bir taqdim etiladi va tarmoq ularning har birini maksimal darajada o'rganadi. 4-turdagi eng muhim barqarorlikni rivojlantirish uchun o'quv jarayonining bunday davriy ravishda ishlab chiqariladigan "buzilishi" foydali bo'lishi mumkin. Tajriba shuni ko'rsatadiki, trening juda kuchli g'azabga qarshilik ko'rsatishi mumkin. Shunday qilib, vizual tasvirlarni tanib olish muammolarida chiqishdagi shovqin darajasi signalning umumiy intensivligidan bir necha baravar yuqori bo'lishi mumkin, parametrlarning tasodifiy siljishi ularning chegara qiymatining 0,5-0,7 darajasiga etishi va halokat elementlarning 30-50 foizini tashkil qilishi mumkin. Va shunga qaramay, o'qitilgan tarmoq 10% dan ortiq xatolarga yo'l qo'ymaydi!

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Акбаров Д. Е. и др. Исследования Вопросы Необходимых Условий Крипто Стойкости Алгоритмов Блочного Шифрования С Симметричным Ключом //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MATHEMATICAL THEORY AND COMPUTER SCIENCES. – 2021. – Т. 2. – №. 11. – С. 71-79.
2. Акбаров Д. Е., Умаров Ш. А. Анализ приложения логических операций к криптографическим преобразованиям средств обеспечения информационной безопасности //Universum: технические науки. – 2020. – №. 2-1 (71). – С. 14-19.
3. Тожибоев И. Т. Краевые задачи в специальной области для уравнения смешанного типа //Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. – 2018. – №. 56. – С. 17-28.

4. Mirzapolatovich E. O., Eralievich T. A., Mavlonzhonovich M. M. Analysis of Static Characteristics Optoelectronic Level Converters Liquids and Gases Based on Hollow Light Guides //EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION. – 2022. – T. 2. – №. 6. – C. 29-31